

**O DIREITO FUNDAMENTAL IMATERIAL DAS CRIANÇAS QUE NASCEM NO
CÁRCERE NO ESTADO DO CEARÁ: DIREITO AO NOME**

THE FUNDAMENTAL IMMATERIAL RIGHT OF CHILDREN BORN IN PRISON IN
THE STATE OF CEARÁ: RIGHT TO NAME

Silvia Helena Cordeiro Feitosa¹

Janaína da Silva Rabelo²

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar o Direito Fundamental à vida com ênfase na abordagem imaterial: Direito ao nome, se ele é efetivado nas penitenciárias cearenses. Trata-se de uma pesquisa que utilizou o método de pesquisa dedutivo, o tipo de pesquisa que foi utilizado foi o tipo teórico com a abordagem nos principais doutrinadores que permeiam o campo constitucional, penal e cível. Primeiro foi definido o Direito Fundamental à vida em suas duas vertentes, quais sejam, a material e a imaterial; depois, houve uma análise das normativas atinentes as crianças que nascem no cárcere e por fim a efetivação destas normativas. Buscou-se compreender como o Direito Fundamental à vida especificamente no que tange o direito ao nome é desrespeitado no cárcere e como efetivar tal direito como parte da dignidade da pessoa humana e respeito ao Direito de Personalidade. Espera-se que este trabalho possa propor uma reflexão na Unidade Prisional Instituto Penal Feminina do Estado do Ceará e assim as crianças que nasçam no cárcere continuem sendo registradas em cartórios pela relevância que o ato apresenta na dignidade da criança. O Estado do Ceará segundo a pesquisa feita respeita este Direito Fundamental em tela, destarte, a divulgação da informação torna-se mister para os atuantes na área penal.

Palavras-chave: Direito Fundamental à vida, Direito ao Nome, Dignidade da Pessoa Humana.

Abstract: The objective of this work is to analyze the Fundamental Right to life with an emphasis on the immaterial approach: Right to name is enforced in Ceará penitentiaries. This is research that used the deductive research method, the type of research that was used was the theoretical type with an approach based on the main scholars who permeate the constitutional, criminal and civil fields. First, the Fundamental Right to life was defined in its two aspects, namely, material and immaterial; Then, there was an analysis of the regulations relating to children born in prison and finally the implementation of these regulations. We sought to understand how the Fundamental Right to life, specifically regarding the right to name, is disrespected in prison and how to implement this right as part of the dignity of the human person and respect for the Right to Personality. It is hoped that this work can propose a reflection on the Prison Unit of the Feminine Penal Institute of the State of Ceará and just as children who were born in prison continue to be registered in registry offices due to the relevance that the act has on the child's dignity. The State of Ceará, according to the research carried out with respect to this Fundamental Right in question, therefore, the dissemination of information becomes essential for those working in the criminal area.

Keywords: Fundamental Right to life, Right to name, Dignity of the Human Person

¹Bacharelada do Curso de, Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA–CE.E-mail:silviahelena37@outlook.com

²Orientador do Curso de, Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA–CE.E-mail:janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A problemática do trabalho em questão encontra substrato na seguinte pergunta: O Direito Fundamental à vida no aspecto imaterial: o Direito ao nome é violado ou não em relação às crianças que nascem no cárcere? Esta pergunta torna-se desafiadora na medida em que quando se estuda o cárcere e especificamente crianças que nascem no cárcere vários desrespeitos aos Direitos Fundamentais são lidos à medida que o estudo é aprofundado.

O objetivo geral que se busca neste trabalho é demonstrar se existe ou não violação do Direito Fundamental no aspecto imaterial à vida na Unidade Prisional Feminina Desembargadora Auri Moura Costa: Direito ao Nome em relação às crianças que nascem no cárcere. E os objetivos específicos são: definir Direito Fundamental à vida no aspecto material e imaterial; analisar a legislação acerca do nascimento de crianças no cárcere; descrever a realidade de crianças que nascem no cárcere, com dados do Senappen- Secretaria Nacional de Políticas Penais 2023.

A justificativa para o trabalho pauta-se durante o convívio dentro da penitenciária feminina cearense, como profissional de segurança pública prisional; percebe-se a dificuldade das custódias em garantir direitos que permeiam a dignidade humana de maneira satisfatória. As crianças que nascem no cárcere possuem todos os direitos que são inerentes à sua condição de pessoa, a pena por ser individual não passa para a criança e quem a deve cumprir é a mãe infratora, que segundo a legislação penal é o Estado que individualiza tal pena. Assim, o Estado deve implementar políticas sociais que vise mais respeito a todas as crianças que nascem no cárcere.

Com o objetivo de analisar esta problemática, o estudo aqui se propõe a assim se distribuir. No tópico do desenvolvimento, primeiro trabalhou-se o conceito de Direito à vida em seus aspectos materiais e imateriais; no tópico seguinte, as normativas atinentes as crianças que nascem no cárcere e nos tópicos posteriores a efetivação destas normas e o Direito ao nome.

Foi utilizado como método de pesquisa, o método dedutivo, a temática será abordada partindo das leis e doutrinas para depois a ocorrência do fenômeno na prática; como tipo de pesquisa foi utilizado a pesquisa teórica, ou seja, utilização precípua da doutrina e teoria para compreender o que se está estudando, porém, não deixando que o objeto de estudos e já permeado a penas pela teoria.

Espera-se que com este trabalho possa ser proposto uma reflexão na Unidade Prisional Feminina Desembargadora Auri Moura Costa e assim as crianças que nasçam no cárcere continuem todas sendo registradas em cartórios e que especificamente este Direito Fundamental continue sendo garantido.

2 DIREITO FUNDAMENTAL: CONCEITO

Direitos fundamentais, conforme o professor José Afonso da Silva (2005), consistem nas prerrogativas e instituições que o direito positivo concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Assim, tais direitos são positivados pelo Estado, bem como que são necessários a uma vida digna. Com isso, tem-se o conceito material de direitos fundamentais, como sendo todos aqueles necessários a uma vida digna. Embora estejam positivados na Constituição de um determinado Estado no rol dos direitos fundamentais, mas que não sejam necessários a uma existência digna, serão apenas formalmente fundamentais.

Do ponto de vista subjetivo tais direitos são direitos subjetivos, pois podem ser exigidos pelo indivíduo ao Estado. Para esta concepção clássica, há uma relação jurídica obrigacional, figurando o particular como credor e o Estado como devedor, havendo um vínculo jurídico obrigacional ligando ambos, devendo o Estado, como prestação, respeitar e garantir o exercício dos direitos fundamentais dos indivíduos.

2.1 Direito Fundamental à vida: aspectos materiais e imateriais

Segundo José Afonso da Silva (2005), direito à vida consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital senão pela morte espontânea e inevitável.

Porém, a vida humana não é apenas um conjunto de elementos materiais, como direito a uma moradia. Integram-na, outrossim, valores imateriais, como os morais. A Constituição empresta muita importância à moral como valor ético-social da pessoa, que se impõe ao respeito dos meios de comunicação social, quais sejam rádio, televisão, jornal (Art. 221, IV/CF). A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integram a vida humana como dimensão imaterial. Ela e seus componentes são atributos sem os quais a

pessoa ficar e reduzida a uma condição animal de pequena significação. Daí porque o respeito à integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental.

Destarte, o direito à vida não significa apenas o direito à uma vida ultraluterina, mas permeia por um conceito bem mais amplo; direito à vida não significa apenas estar vivo, mas também viver dignamente. Significa ter tanto elementos materiais para viver como um lugar digno para morar, ter

uma alimentação digna, mas também ter elementos imateriais como um nome, uma reputação. Segundo a Constituição Federal e seu artigo 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (Brasil,1988, on-line)

A Constituição Federal elenca em seu artigo 5º os Direitos Fundamentais, dentre os quais o direito à vida e a vida em toda a sua totalidade.

3 DO NASCIMENTO DE CRIANÇAS NO CÁRCERE: NORMATIVAS

A falência generalizada do sistema carcerário brasileiro é histórica. As circunstâncias das instalações prisionais são degradantes e cruéis, permeando graves violações aos Direitos Humanos.

Como consequência têm-se bebês que já nascem com os direitos fundamentais violados e desrespeitados. As penitenciárias brasileiras se mostram um ambiente inóspito para as crianças; celas apertadas, ambientes imundos. Segundo a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso L: “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.” (Brasil, 1988, on-line)

Esse direito deriva de diversos outros princípios e valores, como a dignidade da pessoa humana, a pessoalidade da pena, a proteção integral à criança e à proteção estatal da família. Ele também decorre do direito da criança à formação do vínculo materno e à nutrição adequada provida pelo leite materno. Portanto, o Estado deve oferecer condições materiais mínimas para que as mulheres presas possam conviver com seus filhos e amamentá-los. Dessa forma, o objetivo principal deste inciso, qual seja, inciso L, artigo 5º da Constituição Federal é a preservação do direito ao aleitamento materno. O leite materno é considerado indispensável para o desenvolvimento biológico e psicológico de toda criança.

Segundo o Código Penal em seu artigo 37:

Regime especial

Art. 37 - As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste Capítulo. (Brasil,1940, on-line)

Conforme o art.5º, XLVIII da Constituição Federal, a pena é cumprida em

estabelecimentos diferentes conforme a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. As mulheres devem cumprir pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal.

Ademais, as presidiárias gestantes e lactantes não devem ser privadas da companhia de seus filhos. Segundo a Lei de Execução Penal em seu artigo 14º § 3º, “Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.” (Brasil, 1984, on-line).

Segundo Guilherme de Sousa Nucci (2018), a inserção do §3.º neste artigo tem por finalidade dar cumprimento efetivo ao disposto no art. 5.º, L, da Constituição Federal: “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”. Portanto, garante-se o acompanhamento médico à presa, durante toda a gestação e na fase do pós-parto, incluindo-se nesses cuidados o recém-nascido.

Na realidade, os avanços obtidos nos últimos anos, em relação aos estabelecimentos penais e à nova ideia de cumprimento de pena, proporcionaram, dentre outros, o surgimento do direito à visita íntima. Ora, havendo contato sexual da presa com seu marido, companheiro ou namorado, é possível que ocorra a gravidez, não deixando de ser um direito correlato, portanto, a assistência médica durante o período de gestação e, também, logo após. Ademais, outras modificações introduzidas nesta Lei permitem o contato da presidiária com seu filho, ao menos até os sete anos, conforme o artigo 89, caput, da Lei de execução Penal.

Identifica-se que a legislação nacional atinente ao nascimento de crianças no cárcere é positivada pela Constituição Federal, Código Penal e Lei de Execução Penal. Segundo dados do Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) de janeiro 2023 até junho de 2023, somente o Estado do Ceará continha 845 mulheres presas, das quais, 07 gestantes, 06 lactantes e 06 filhos nos estabelecimentos penais.

4 NASCIMENTO DE CRIANÇAS NO CÁRCERE: EFETIVAÇÃO DAS NORMAS

A falência generalizada do sistema carcerário brasileiro é histórica e permanente. As circunstâncias das instalações prisionais são degradantes e cruéis, permeando graves violações aos Direitos Humanos. O aumento no número de mulheres em situação de prisão criou uma problemática ignorada por órgãos: a carência afetiva e material de quem nasce encarcerado.

Segundo Braga (2015), há um déficit histórico em relação ao planejamento e à execução de políticas públicas voltadas ao coletivo feminino nas prisões, uma vez que a maioria das políticas

penitenciárias (cuidados com a saúde, regime de visita, manutenção de vínculos, arquitetura prisional) foi pensada para a população masculina, tradicionalmente majoritária nos estabelecimentos prisionais. A condição da mulher gestante e lactante do sistema prisional brasileiro é marcado por uma série de violações. Qualquer gestação vivida em contexto de privação de liberdade é uma gestação de risco.

Além da insalubridade dos ambientes de privação de liberdade, da suscetibilidade ao contágio de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, as instalações próprias para recebimento de gestantes e lactantes com seus bebês são insuficientes e muitas vezes inadequadas (CNJ, 2021).

Especificamente em relação ao Estado do Ceará para efetivar as políticas sociais referentes as crianças no cárcere são distribuídos os kits de higiene para as mães e as crianças, assistência social para mães e criança, assistência psicológica para mãe e assistência à saúde para mães e crianças que permeia o pré-natal e o pós parto, isto pode ser verificado pelos relatórios de distribuição de materiais que cada equipe elabora diariamente e pelo relatório da assistente social que é elaborado diariamente também, contendo quantos atendimentos foram realizados por dia. Percebe-se que há um razoável atendimento ao Direito Fundamental à vida no aspecto material, porém, se no aspecto material o atendimento é razoável, pergunta-se como o cárcere trabalha o Direito Fundamental à vida no aspecto imaterial com ênfase no Direito ao nome?

Análises sobre os reflexos dos maus-tratos e violação de direitos existentes no sistema, sob a ótica dos bebês que nascem nesse ambiente, são escassas. Há carência de publicações acadêmicas e discussões públicas sobre os efeitos no desenvolvimento da criança em ambiente institucional no Brasil. São crianças invisíveis perante Estado e sociedade, habitando espaços indignos, insalubres e/ou violentos.

Para que as normas sejam efetivadas é necessária uma base estatística considerável, porém, nem mesmo os dados oficiais de órgãos governamentais apresentam informações suficientes para traçar um perfil das crianças em situação de cárcere. Com isso, torna-se difícil a implementação de políticas públicas segmentadas para a primeira-infância em situação de extrema vulnerabilidade. Um desenvolvimento deficitário compromete o indivíduo de forma irreparável e os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento físico e emocional de uma pessoa, o vínculo com a mãe, a amamentação e o ambiente onde estão inseridos, são decisivos nesse processo. As estatísticas utilizadas pelo Governo do Estado do Ceará para a implementação de Políticas Públicas são as advindas da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização e as advindas da Secretaria Nacional de Políticas Penais de cada ano corrente.

Ressalta-se uma informação considerável, a efetivação das normas torna-se ímpar neste momento pois a criminalidade da mulher está associada ao tráfico de drogas e este é um dos grandes gargalos da segurança pública no Estado do Ceará, assim, apesar de se observar o aumento na criminalidade feminina não houve uma elevação tão substancial da participação das mulheres no rol dos crimes comumente praticados pelos homens.

A população prisional feminina é notoriamente marcada por condenações por crimes de drogas, categoria composta por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Responsáveis por mais da metade das penas das mulheres presas, os crimes de drogas mostram-se como uma parcela bem maior de encarceramento feminino do que entre o total de pessoas presas (28% de condenações por crimes de drogas) (Brasil, 2014).

5 DIREITO FUNDAMENTAL NO ASPECTO IMATERIAL: DIREITO AO NOME

O direito ao nome, que é uma ramificação do direito da personalidade, encontra lastro na Constituição Federal, como princípio da dignidade humana. Nas normas infraconstitucionais, a Lei nº 6.015/73 e o Código Civil de 2002 também embasam referido direito.

O direito ao nome, composto por um pronome e sobrenome, dá ao sujeito uma identificação para a existência em grupo. O nome constitui exatamente o elo entre o indivíduo e a sociedade em geral. A legislação infraconstitucional consagra expressamente que existe mais um dever que um direito ao nome. A Lei de Registros Públicos, Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, impõe a indicação de um nome para toda pessoa natural no momento do seu

nascimento. Em todos os atos solenes da vida civil, exige-se a identificação do indivíduo, sendo sempre o nome. Não é lícito que as pessoas não possuam nome e, portanto, é evidente que o nome é antes um dever do que um direito. Assim reza o art. 16 do Código Civil: “Art.16 Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.” (Brasil, 2002, on-line)

Vale ressaltar que Maria Berenice Dias dispõe que todos têm direito ao nome, bem como à identificação de sua origem familiar e eles sobrevivem mesmo após a morte, de tal maneira que:

Todos têm direito a um nome. Não só ao próprio nome, mas também à identificação de sua origem familiar. O nome dos pais e dos ancestrais comprova que a pessoa está inserida em um grupo familiar. O patronímico pertence à entidade familiar, e identifica os vínculos de parentesco. Adquire-se o direito ao nome mesmo antes de nascer. Todas as pessoas precisam ser registradas junto ao Registro Civil do local onde nasceu (LRP 50). Mesmo ocorrendo o nascimento sem vida, ainda assim é necessário o registro do natimorto (LRP53), com a indicação de seu nome e prenome (LRP54). O nome individualiza as

peçoas, as distingue durante a vida e é um elemento da personalidade que sobrevive à morte. (Diniz, 2012, p. 227).

Na acepção de Silvio de Salvo Venosa, o nome é a principal forma de individualização do ser humano e além de distinguir as coisas de peçoas, se trata de manifestação mais expressiva da personalidade:

O nome é, portanto, uma forma de individualização do ser humano na sociedade, mesmo após sua morte. Sua utilidade é tão notória que há a exigência para que sejam atribuídos nomes a firmas, navios, aeronaves, ruas, praças, acidentes, geográficos, cidades etc. O nome, afinal, é o substantivo que distingue as coisas que nos cercam, e o nome da pessoa a distingue das demais, juntamente com outros atributos da personalidade, dentro da sociedade. É pelo nome que a pessoa fica conhecida no seio da família e da comunidade em que vive. Trata-se da manifestação mais expressiva da personalidade. (Venosa, 2005, p. 211).

Tal identificação continuará a existir mesmo após a morte do indivíduo, no que tange a vida pública e à privada. Quando se tratar de pessoa pública a menção ao nome irá trazer a lembrança da atividade que foi desempenhada por ele, e na vida privada, é através do nome que o indivíduo estará presente na memória de sua família e das peçoas com as quais conviveu.

Se não houvesse a vinculação do nome com a pessoa, apenas configuraria uma existência biológica, sem personalidade jurídica, tornando um indivíduo sem direitos e deveres. O nome cria exclusividade ao indivíduo, como elucidado por Amorim (2003) “ele gera a seu titular o direito de uso e gozo em todos os momentos de sua vida, quer pública ou privada, exigindo de outrem a abstenção de uso e o respeito ao mencioná-lo”.

O direito ao nome, que possui a identidade como bem jurídico tutelado, é de suma importância, tanto é, que a Constituição Federal de 1988 tratou de garanti-lo em seu art. 5º, inciso LXXVI, alínea a disposto:

Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento [...]; (Brasil, 1988, on-line)

Diante deste fato, é possível aferir a grandiosidade do direito ao nome, pois a Constituição Federal com sua magnitude, tratou de determinar em seu texto o direito ao registro civil de nascimento e conseqüentemente direito ao nome, mesmo perante à uma realidade de extrema desigualdade social. Destarte, as crianças que nascem no cárcere têm direito ao nome por expressa previsão constitucional.

5.1 Direito Fundamental à vida no aspecto imaterial: direito ao nome e sua efetivação

Para efetivar qualquer direito, mister se faz a implementação de políticas públicas e mais especificamente para o objeto de estudo em questão se faz necessário a implementação de políticas sociais, por que ocorre a violação a tal direito? Para compreender tal problemática de início será contextualizado tal problemática.

O setor responsável pela certidão de nascimento das crianças no cárcere é o setor de Serviço Social, a Assistente Social da penitenciária dirige-se à mãe da criança e a sensibiliza que o direito ao nome é um direito da criança e que a penitenciária que tem convênio com o cartório fará toda a logística. A mãe disponibiliza seus documentos, pois apesar de estar presa, toda a documentação dela encontra-se no prontuário que é montado assim que ela chega na penitenciária. Ao entrar na penitenciária, o setor Dipron abre um prontuário e de imediato já vai atrás da documentação da presa. Assim, sempre que precisar, a documentação já estará lá, destarte, a Assistente Social solicita os documentos da mãe presa à família para ser colocada no prontuário carcerário da mesma assim que ela chega na penitenciária e caso não tenha, a Assistente Social irá providenciar a melhor logística para que a mãe tenha documentos para facilitar todas as demandas do cárcere.

Decorrido este período, os documentos da mãe vão ao cartório para a certidão da criança, a Assistente Social da penitenciária acompanha todo este trajeto. Vale ressaltar que a logística aqui explicada faz referência a UPF (Unidade Prisional Feminina) situada na região metropolitana de Fortaleza onde conta com uma Assistente Social. A problemática torna-se uma violação quando a penitenciária não tem Assistente Social para efetivar tal direito. Segundo a Lei de Execução Penal em seu artigo 23, inciso VI, cabe à Assistente Social:

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:

I – conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames;

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido;

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias;

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;

V – promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade;

VI – providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho;

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima.
(Brasil, 1984, on-line)

Destarte, além dos documentos para benefícios sociais, a assistente social é responsável por toda a documentação das custodiadas desde tirar CPF ou Identidade até certidão de nascimento para

ela e para a criança.

A unidade prisional feminina Desembargadora Auri Moura Costa garante a todas as crianças que lá nascem o direito ao registro de nascimento. Tais registros são colocados no prontuário da mãe das crianças e permanece lá até a mãe permanecer no cárcere e outra via é dada a família da criança que não se encontra com a liberdade restringida para que possa movimentar quaisquer benefícios para a criança no além muros. O setor responsável pela juntada da certidão de nascimento da criança é o setor DIPRON (Divisão de Prontuários) presente em todas as penitenciárias do Estado do Ceará. A FUNCI (Fundação da criança e da família cidadã) da prefeitura municipal de Fortaleza é responsável por ligar para a família quando a mãe não tem documentação junto à penitenciária.

O registro de nascimento conterà o nome do pai se este provar união estável ou apresentar registro de casamento. Se o pai não quiser colocar o nome no registro porque duvida ser ele o pai, a Defensoria Pública deve ser acionada para solicitar teste de DNA e depois que o resultado sair prosseguir no registro normalmente.

O Estado do Ceará tem respeitado o Direito Fundamental à vida no aspecto imaterial com o registro de todas as crianças que nascem nas penitenciárias cearenses, ou seja, sob sua custódia. O direito ao nome não é uma problemática a ser resolvida pelos gestores do sistema penitenciário cearense, depois da pesquisa feita, chegou-se a esta conclusão. Os relatórios produzidos pelas Assistentes Sociais da penitenciária feminina Desembargadora Auri Moura Costa constam os nomes das crianças registradas, data e cartório; tais relatórios são enviados mensalmente para a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização. Estes relatórios têm sigilo profissional segundo o Código de Ética do Serviço Social lei nº 8662 de 07 de junho de 1993.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito Fundamental ao nome demonstrou-se ser de caráter essencial para compor o Direito de Personalidade da criança, direito este que faz parte de um direito mais amplo chamado Direitos Fundamentais positivado na Constituição Federal em seu artigo 5º.

Identificou-se que o objeto de estudo deste artigo conseguirá se efetivar quando as penitenciárias que estão instaladas no país implementarem as políticas sociais para que a legislação tenha sua significância e para que ocorra tal efetivação, mister se faz a presença de Assistentes Sociais nas penitenciárias, pois, as mesmas são as responsáveis diretas por fazer o contato com os cartórios das circunscrições das penitenciárias.

No caso específico do Estado do Ceará, concluiu-se com a pesquisa que o Estado vem efetivando o preceito constitucional. Destarte, a Penitenciária Feminina Desembargadora Auri Moura Costa registra toda criança pela qual a mãe está sob a custódia do Estado, m entrevista a Assistente Social desta unidade prisional, a mesma relatou que tudo é registrado em relatórios mensais que são enviados à Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização; constando todas as informações necessárias para futuras estatísticas.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, José Roberto Neves. **Direito ao Nome da Pessoa Física**. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Entre a soberana da lei e o chão da prisão: a maternidade encarcerada. *Revista Direito GV*, São Paulo, v.2, n.11, p.523-546, 2015.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2024].
- BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm
- BRASIL. Lei nº 6.015, 31 de dezembro de 1973. Lei dos registros Públicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm
- BRASIL. Lei nº 8.662, 07 de junho de 1993. Lei que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8662.htm
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Manual Resolução nº 369/2021**. Brasília, 2021.
- DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. Revista dos Tribunais. 10ª Ed. 2015.
- DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil**. 29ª Ed. São Paulo: Saraiva. 2012.
- GRINBERG, Keila. **Código Civil e Cidadania**. 3ªEd. Rio de Janeiro. 2008.
- NUCCI, Guilherme de Sousa. **Manual de Direito Penal**. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense.2018.
- SENAPPEN. Secretaria Nacional de Políticas Penais. 2023. Disponível em : <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojYTczNWl4M2EtZTAwMS00Y2M2LWWEyMjEtYzFINTZl>

MzgyMTllliwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRi
OGRhNmJmZThlMSJ9 . Acesso em 06 de junho de 2024.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 25^a Ed. São Paulo: Malheiros. 2005.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil**. Vol.1, parte geral, 5.Ed. São Paulo: Atlas, 2005.